

YANGI O‘ZBEKISTON JAMIYATIDA AYOLLARNING O‘RNI

N.Sh. Xodjaeva¹, N.U. Babaxanova²

¹Informatika i kompyuter grafikasi kafedrası v.b.dotsent,

²Xisob va biznes kafedrası mudiri RhD dotsent

Toshkent davlat taransport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672931>

***Annotatsiya.** Ayol oilada turmushning asosiy tirgagi bo‘lishi bilan birgalikda jamiyat taraqqiyoti va farovonligi uchun ham juda muhim shaxs hisoblanadi. O‘z oilasida farzandlar parvarishi, ta‘lim-tarbiyasidan ortib, jamiyatda ham mas‘uliyatli vazifalarni zimmasiga olgan, uni sharaf bilan uddalab kelayotgan fidoyi ayollar zamonamizning chinakam qahramonlari desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.*

***Kalit so‘zlar:** jamiyat, ma‘naviy barkamollik, ayol, davlat, xotin – qizlar, hayot, fikr, ijtimoiy-siyosiy.*

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini taminlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar har jabhada faol, jamoat ishi, ilmiy tadqiqot bilan mashg‘ul ayollar vakillari, xotin-qizlar haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini muhofaza qilish idoralari mavjuddir.

Ma‘lumki, ming yillar davomida har qaysi jamiyatning madaniy darajasi va ma‘naviy barkamolligi ayollarga bo‘lgan munosabat bilan belgilangan. Ayolni e‘zozlash, unga ehtirom ko‘rsatish o‘zbek xalqiga xos xususiyatdir. Respublikamizda ayollar bilan bog‘liq masalalar davlat va jamiyatning diqqat markazidadir. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46–moddasida “Xotin – qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar” deb ta‘kidlanishida, hamda bunga hayotning barcha jabhalarida amal qilinishi fikrimiz dalilidir.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini taminlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar har jabhada faol, jamoat ishi, ilmiy tadqiqot bilan mashg‘ul ayollar vakillari, xotin-qizlar haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini muhofaza qilish idoralari mavjuddir.

Mamlakatimizning chiqargan “O‘zbekiston xotin-qizlar kengashi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni xotin – qizlarning ijtimoiy – siyosiy faolligini, jamiyat va davlat qurilishiga oid vazifalarni bajarishdagi o‘rnini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlarni butunlay yangi bosqichga – yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar talabi darajasiga ko‘tardi.

Bugungi kunda dunyoda ayollarning turmush sharoiti tubdan o‘zgarganligini hamda o‘zini-o‘zi anglash va shaxsiy o‘sish uchun ko‘proq imkoniyatlar paydo bo‘lganligini kuzatishimiz mumkin. Zamonaviy dunyoda ayol o‘z salohiyatini har qanday faoliyatda amalga

oshirishi mumkin, asosiysi unda o‘ziga ishonch va yetarlicha qat’iyatlilik bo‘lsa bas. Xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va rolining asosiy ijtimoiy ko‘rsatkichlari huquqiy va ijtimoiy himoya darajasi, ta’lim va bandlik darajasi, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtiroki hisoblanadi.

Bugungi kunda xalqaro maydonda ham ayollarga alohida hurmat va e’tibor qaratilmoqda. BMTning Xotin-qizlar holati bo‘yicha komissiyasi 67-sessiyasining asosiy mavzusi raqamli texnologiyalar va ayollar huquqlari haqida bo‘lib, tadbirda O‘zbekiston delegatsiyasi tomonidan mamlakatda amalga oshirilayotgan gender tenglik siyosati, ta’lim va ilm fanda xotin-qizlarga berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlar, xotin-qizlar ijtimoiy himoyasini ta’minlashdagi innovatsion yondashuv, ayollar tadbirkorligi va biznes yo‘nalishida imkoniyatlarni kengaytirishda amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan O‘zbekiston tajribasi taqdim etilgan.

Bundan tashqari, “BMT-ayollar” tuzilmasi ijrochi direktori o‘rinbosari Anita Bxatiya tomonidan O‘zbekistonda gender tenglik va xotin-qizlar huquqlarini ta’minlash, ularning jamiyatdagi mavqeini oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarga yuqori baho berilgan. BMT vakili 2030 yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi hamda 2022–2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha milliy dasturni amalga oshirishda tashkilotning texnik va moliyaviy ko‘magini jalb etishda har tomonlama yordam berishga tayyorligini bildirdi.

Oila va uning ta’sirida shakllanuvchi insoniy fazilatlar, birinchi galda, onaning oq sutidan, uning chaqaloqqa bo‘lgan mehr – muhabbatidan, beshik tebratib o‘tkazgan bedor tunlaridan, ehtirosiga va zavq – shavqqa to‘la havasmand onlaridan boshlanadi.

Ayol allasi o‘ziga xos millat madhiyasidir. Chunki bunda Vatanni o‘ziga jam qilgan onaning orzusi, uning javobgarligi, uning mehri jo‘sh urib turadi. Mamlakatimizning siyosiy hayotida, davlat va jamiyat boshqaruvida, iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlarida, madaniyat, ilmu - fan, xalq ta’limi, sog‘liqni saqlash, sport kabi ijtimoiy sohalarida ayollarimizning o‘rni va roli ortib borayotganligi ayniqsa e’tiborlidir. Bugun O‘zbekistonda demokratik davlat, fuqarolik jamiyati barpo etilmoqda. Fuqarolik jamiyati ayollardan ham o‘z haq–huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishni va ulardan o‘z muammolarini yechishga bo‘lgan tabiiy intilishni talab qiladi. Xotin qizlarning bunga tayyor bo‘lishi muhim ijtimoiy ahamiyatga ega.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, fermerlik, kichik va o‘rta biznes, xususiy tadbirkorlik faoliyati kabi hozirgi zamon va bozor munosabatlari talab qilayotgan sohalarida ham xotin – qizlarning faol ishtiroki va nufuzi tobora kuchayib borayotganiga guvoh bo‘lib turibmiz.

Qizlarimiz, ayollarimizning jismonan baquvvat bo‘lishi bizning bundan keyingi taraqqiyotimizning muhim zaminlaridan hisoblanadi. Bugungi kunda ko‘plab yosh qizlar, ayollarimizning asosiy maqsadi ijtimoiy–iqtisodiy islohotlar jarayonida faollikni oshirish, yuksak ma’naviy fazilatlarini mujassamlashtirish, milliy tafakkurni shakllantirishdan iborat. Yoshlarni madaniy, tarixiy an’analarimizga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash, qizlarni oilaviy turmushga tayyorlash, tadbirkorlik va kasb – hunarga o‘rgatish bugungi kunning dolzarb masalalariga aylandi. Yosh ayollar, qizlarni ish bilan band etish, tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishda, kichik va o‘rta biznesda, ayniqsa qishloq joylarida xotin–qizlar tashabbuslarini qo‘llab quvvatlash, ularga huquqiy va ijtimoiy shart–sharoitlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, ayol – ijodkor, ayol – har ishda madadkor. Hayotni hayotga, avlodni avlodga ulovchi ayol. Ayol – oilaning, jamiyatning ishonchi, tayanchidir.

Prezidentimizning bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda, Uchinchi Renessans bunyodkori bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalashda sizlarga, sizlarning murabbiylik fazilatlarigizga mehribon onalarimiz, qadrli opa-singillarimiz, loabar qizlarimizga cheksiz faxr-iftixor bag‘ishladi. Binobarin, shu yuksak ishonchni oqlash yo‘lida bugun har birimiz oila davrasida tinch-omon, sog‘-salomat, farovon va baxtli turmush kechirish barobarida, davlatimiz va jamiyatimiz hayotida faol ishtirok etishga astoydil intilmoqdamiz. Xotin-qizlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishida, birinchi navbatda, ota-onalarning munosabati, ikkinchidan, oliy ta’limda ularni qamrab olish imkoniyati muhim o‘rin tutadi. Hech qachon biron e’tibor yo e’tirof kutmasdan, oiladagi, jamiyatdagi ishini o‘zining vijdoniy burchi, deb biladigan ayollar borligidan har qancha faxrlansa arziydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 yil.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda O‘RQ-562-sonli Qonuni.
3. <https://lex.uz/acts/4494849>.